

GRAZIANO Paolo, *Neopopulismi Perché sono destinati a durare*, Bologna, Il Mulino, 2018

Paolo Graziano insegna Scienza Politica, Politica Comparata e Analisi delle Politiche Pubbliche presso l'Università di Padova e l'Istituto Universitario Europeo. Suoi ambiti di ricerca sono le politiche europee, i movimenti sociali, le nuove forme di partecipazione politica.

Il volume *Neopopulismi Perché sono destinati a durare* dimostra che i neopopulismi, sviluppatasi nei regimi democratici tra XX e XXI secolo, pur originati da crisi politiche, economiche e migratorie iniziate negli anni '90, hanno conosciuto una fase fortemente espansiva e durevole a partire dall'avvento dei *social media*. Sono infatti i *social media* ad aver impresso un'accelerazione alla comunicazione di massa, favorendo l'immediatezza e la spettacolarizzazione della politica, la disintermediazione virtuale e la semplificazione dell'interazione personale fra eletto ed elettore.

Primi partiti a cogliere le potenzialità del nuovo strumento, e a trasformarsi per meglio avvantaggiarsene, sono stati i neopopulisti. Nondimeno, l'imporsi di tali innovazioni comunicative ha finito per travolgere e rimettere in discussione anche le forme tradizionali di far politica, imprimendo loro cambiamenti persistenti. Il populismo, scrive l'autore, lungi dall'esaurirsi nella sola protesta, è quindi un'ideologia in cui soggetto e oggetto di democrazia è il *Popolo*. Popolo che è concepito come insieme omogeneo di soggetti portatori di virtù, accomunati dall'essere ignorati o vessati dai partiti tradizionali, dalle istituzioni nazionali o sovranazionali, dalle élite economiche.

Elemento caratterizzante del populismo è l'uso costruito di un impianto retorico volto a smuovere sentimenti ed emozioni, ancor prima che la razionale ponderazione degli elementi di forza e debolezza di una proposta politica o di un esponente partitico. Una comunicazione che si struttura generalmente in tre fasi: la definizione e demonizzazione dell'avversario del popolo e la sua riduzione a nemico; l'enfaticizzazione del cambiamento da perseguire, anche attraverso la riclassificazione degli interessi del popolo in esigenze di rango primario; la personificazione di una leadership salvifica in un contesto organizzato che traghetta verso quel cambiamento.

E se il populismo è un insieme strutturato di ideologia, comunicazione e leadership, a declinarne le varianti interviene la definizione di popolo. *Popolo*, scrive l'autore, è un'entità sfuggibile alle definizioni, perché si tratta comunque di *comunità immaginate*. C'è il *popolo-sovrano* in cui la comunità politica di riferimento gode di piena e legittima autonomia decisionale; il *popolo-classe* la cui caratterizzazione è data dall'appartenenza economica; il *popolo-nazione* il cui nucleo centrale ruota intorno a fattori identitari e culturali. E per ogni differente accezione di popolo esiste un differente nemico: partiti tradizionali, istituzioni nazionali o sovranazionali mortificano la volontà del popolo-sovrano; élite economico-finanziarie globali vessano il popolo-classe; gli immigrati di differente etnia, cultura, religione minano il senso di appartenenza e identità del popolo-nazione.

I populismi, ancora, si differenziano in escludenti ed inclusivi a seconda dei soggetti esclusi/inclusi nell'accezione di popolo lungo le tre dimensioni: materiale, connessa alle politiche sociali di distribuzione delle risorse economiche; politica, relativa alla partecipazione o esclusione dalla vita democratica; simbolica, di contrapposizione fra popolo individuato e nemico prescelto.

Il successo neopopulista sopraggiunge quando, in presenza di uno *squilibrio traumatico* individuale e/o collettivo, conseguente a crisi economiche, politiche, culturali, si determina un cambiamento cognitivo, valoriale o comportamentale. La percezione della propria insicurezza economica, la mancata rappresentazione dei propri bisogni nelle scelte politiche, il disorientamento culturale indotto dalle ondate migratorie e amplificato dal senso di insicurezza derivante dagli episodi di terrorismo internazionale, hanno rappresentato la tempesta perfetta che ha gonfiato le vele dei partiti populistici e consegnato loro i voti di molti elettori, taluni per protesta, altri per scelte strutturate e di più lungo periodo.

Classificandoli a seconda del carattere esclusivo o inclusivo, descrive i maggiori partiti neopopulisti dell'Europa occidentale e ne delinea i tratti essenziali: il Front National, FIDESZ e l'UKIP fra gli esclusivi, Podemos, SYRIZA, Die Linke fra gli inclusivi. Caratteristica che tutti li accomuna è la natura camaleontica, cioè l'adattamento quasi istantaneo della propria offerta politica all'umore proveniente dal corpo elettorale.

Tra i partiti neopopulisti italiani esamina il carattere esclusivo della Lega e si sofferma sul Movimento Cinque Stelle, di cui coglie la natura ambigua del posizionamento, in bilico fra caratteristiche esclusive e inclusive, anche per l'eterogenea base elettorale di riferimento.